

MARKAZIY ASAB TIZIMIGA TA'SIR QILUVCHI MODDALARNING AHAMIYATI

Saidazimov B.
Xusniddinov M.
Ortiqova D.
Sotvoldiyeva M.
Xakimova I.

Toshkent davlat stomatologiya instituti davolash
ishi fakulteti 204-A guruh talabalari

Yokubova Nigora Abduhalikovna

Toshkent davlat stomatologiya instituti Mikrobiologiya va farmakologiya
kafedrası *Ilmiy rahbar: dotsent*

Alimova Nafisa Xikmatullaevna

katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972950>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy asab tizimiga ta'sir qiluvchi moddalarning ahamiyati va ularning ta'sir mexanizmlari, qo'llanilishi, ko'rsatma va ko'rsatma bo'lmagan holatlar, nojo'ya ta'sirlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy asab tizimi faoliyati, psixoaktiv moddalar, kofein, nikotin, serotonin, dofamin, Gamma-aminobutirik kislota (GABA) Markaziy asab tizimi (CNS) tananing faoliyatida asosiy rol o'ynaydi. U ma'lumotni uzatish va qayta ishlash uchun javobgardir, barcha organlar va tizimlarni boshqaradi, shuningdek, xatti-harakatlar va his-tuyg'ularni tartibga soladi. Markaziy asab tizimining ishiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ko'plab moddalar mavjud va ularning ahamiyati juda muhimdir.

Markaziy asab tizimiga ta'sir qiluvchi eng keng tarqalgan moddalardan biri psixoaktiv moddalardir. Ular miyadagi kimyoviy muvozanatni o'zgartirib, inson ruhiyati va xatti-harakatlariga turli xil ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Ulardan ba'zilari, masalan, kofein va nikotin, ogohlantirish va hushyorlikni oshiradigan stimulyatorlardir. Boshqalar, masalan, spirtli ichimliklar va giyohvand moddalar, markaziy asab tizimiga depressiv ta'sir ko'rsatadi, bo'shashish, eyforiya yoki ruhiy holatni o'zgartiradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, markaziy asab tizimiga ta'sir qiluvchi moddalar ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, giyohvand moddalarni nazoratsiz iste'mol qilish giyohvandlikka, ruhiy va jismoniy salomatlik muammolariga, ijtimoiy muammolarga olib kelishi mumkin. Boshqa tomondan, markaziy asab tizimiga ta'sir qiluvchi ba'zi dorilar depressiya, anksiyete kasalliklari yoki epilepsiya kabi turli kasalliklarni davolash uchun zarur bo'lishi mumkin.

Markaziy asab tizimiga ta'sir qiluvchi eng mashhur moddalardan biri serotonindir. U kayfiyatni, uyquni, ishtahani va boshqa fiziologik jarayonlarni tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Serotonin etishmovchiligi depressiyaga olib kelishi mumkin va ba'zi antidepressantlar miyadagi darajalarni oshirish uchun mo'ljallangan.

Markaziy asab tizimiga ta'sir qiluvchi yana bir muhim modda - bu dofamin. U qoniqish va zavqlanish hissi, shuningdek, vosita faoliyati uchun javobgardir. Dopamin tizimidagi buzilishlar shizofreniya yoki giyohvandlik kabi turli xil ruhiy kasalliklarga olib kelishi mumkin.

Gamma-aminobutirik kislota (GABA) markaziy asab tizimiga ta'sir qiluvchi yana bir muhim moddadir. Bu nerv hujayralarining qo'zg'aluvchanligini kamaytiradigan asosiy inhibitiv neurotransmitterdir. GABA etishmasligi tashvish va uyqusizlikka olib kelishi mumkin.

Shunday qilib, markaziy asab tizimiga ta'sir qiluvchi moddalar tananing ishlashi uchun katta ahamiyatga ega. Ular inson ruhiyati va xulq-atvoriga har xil ta'sir ko'rsatishi mumkin, ularning yetishmasligi yoki ortiqcha bo'lishi esa turli ruhiy kasalliklar va kasalliklarga olib keladi. Shuning uchun bunday moddalardan foydalanish oqibatlarini bilish va kerak bo'lganda mutaxassislardan yordam so'rash muhimdir.

XULOSA

Psixoaktiv moddalar miyadagi kimyoviy muvozanatni o'zgartiradi va inson ruhiyati va xatti-harakatlariga turli xil ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Ular ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, giyohvand moddalar giyohvandlikka, ruhiy va jismoniy salomatlik muammolariga, boshqa tomondan, markaziy asab tizimiga ta'sir qiluvchi ba'zi dorilar depressiya, anksiyete kasalliklari yoki epilepsiya kabi turli kasalliklarni davolash uchun zarur bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Харкевич Д.А. Фармакология. М., Медицина, 2005.
2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К. Общая рецептура. М., Медицина. 1982.
3. Азизова С.С. Фармакология. Тошкент, Ибн-Сино, 2006.
4. Маркова И.В., Салаев В.Н. Фармакология. М., Медицина, 1988.
5. Азизова С.С. Фармакологиядан электрон дарслик. 2005.
6. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., Медицина. 2005. Справочник Видаль. М., 2008.
7. Фахрутдинов С.Ф. Фармакология. Тошкент, Ибн-Сино. 1995.

8. [www.cibis.ru/catalogue/pharmacology_pharmacy_toxicologya/sites/ 52185.html](http://www.cibis.ru/catalogue/pharmacology_pharmacy_toxicologya/sites/52185.html)
9. [//medvedev-ma.narod.ru/farmakologia/0.htm](http://medvedev-ma.narod.ru/farmakologia/0.htm)
10. [//max.lgb.ru/farm/](http://max.lgb.ru/farm/)
11. [//nmu-student.narod.ru/farmacology](http://nmu-student.narod.ru/farmacology)
12. [//shop.medicinform.net/showtov.asp?FND=&Cat_id=298696](http://shop.medicinform.net/showtov.asp?FND=&Cat_id=298696)